

ИНТЕРНЕТ САЙТЛАРИДА СПОРТ САҲИФАСИНИНГ ЮРИТИЛИШИ

Эргаш Боборажабов

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети
мустақил тадқиқотчи-изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7956787>

Аннотация Мақолада Интернет сайтларида спорт саҳифасининг юритилиши, миллий ва халқаро Интернет сегментида спорт мавзусининг ёритилиши борасида фикр юритилади.

Калит сўзлар: спорт, сайтлар, Интернет, спорт турлари, спорт саҳифалари.

Интернет кундалик ҳаётимизнинг тобора муҳим қисмига айланиб бормоқда. Ишончимиз комилки, кўплаб инсонлар кундалик ҳаётида жисмонийдан кўра экранлар орқали мулоқот қилиш учун кўпроқ вақт сарфлашади. Бир нарса аниқ: иш, дам олиш, ўйин-кулги ва муносабатларни ўз ичига олган WORLD WIDE WEBнинг роли кундан кунга ошса ошадики, лекин йўқолмайди. Энг муҳим нарсадан бошлайлик: Интернетдан қанча одам фойдаланади? 2020 йилда 4,54 миллиард фаол фойдаланувчи, 4,18 миллиард ноёб мобил фойдаланувчи бўлган. Дунёда ижтимоий тармоқлардан фаол фойдаланувчилар рўйхати 3,8 миллиард кишига етди ва уларнинг деярли ҳар бири мобил қурилмалари орқали ижтимоий тармоқлардан фойдаланади – аниқроғи эса – 3,75 миллиард киши. Сайёрамизнинг ҳозирги аҳолиси 8,0 миллиард кишини ташкил қилади, шундан ер аҳолисининг 56 фоизи (шу жумладан болалар) фаол интернет фойдаланувчилари ҳисобланишади. Бугунги кунда ҳар 10 кишидан 6 нафари интернетга кириш имконига эга¹!

Интернетнинг пайдо бўлиши ва фаолиятга йўналтирилиши ортидан дунё глобал ўзгаришлар майдонига айланди, ҳар бир янгилик ва кашфиётларнинг тез суратлар билан оммалашishi, телерадио ва матбуотнинг мазкур тизимга интеграция қилиниши ортидан катта ҳажмдаги ахборотлар айланмаси вужудга келди.

Келинг, буни ўйлаб кўрайлик: дунё аҳолисининг ўртача ўсиши ҳозирда 1% атрофида, Интернетга кириш даражаси эса йилига 8,2% ни ташкил қилади. Жорий кўрсаткични 2017-йилдаги 3,7 миллиард фойдаланувчи билан солиштиринг. 2005-йилгача сайёрамизда 1 миллиарддан кам фаол фойдаланувчи бўлган, аммо бу кўрсаткични икки баробарга ошириб, 2 миллиардга етказиш учун атиги 6 йил керак бўлди. Анъанага кўра, Интернетдан энг кўп фойдаланадиган минтақа Осиё ҳисобланади (ахир

¹ <https://sdv.ru/articles/elektronnaya-kommertsiya/statistika-interneta-2020-> 23.01.2023й.

у дунёдаги энг кўп аҳоли яшайдиган минтақадир). 4,54 миллиард интернет фойдаланувчисидан 2,4 миллиардга яқини Хитой ва бошқа Осиё мамлакатларида яшайди. Бироқ, энг тез ўсиб бораётган фойдаланувчилар гуруҳи Африкада бўлиб, ўтган йилларда рақамли жиҳатдан анча орқада қолган ушбу қитъада ҳар 10 нафар янги фойдаланувчидан 5 нафари рўйхатдан ўтган².

Бу қадар катта аудитория эҳтиёжини қондириш учун зарур маълумотлар базасини муомалага чиқариш, бу учун эса сон-саноқсиз сайтлар, саҳифалар ва бошқа тарқатиш воситалари зарур эди. Айнан ана шу талаб ортидан вужудга келган интернет сайтлари бугун мамлакатимиз интернет дунёсида ҳам минг-минглаб ташкил этилди ва фаолияти йўлга қўйилди. Ўзбекистонда 2016 йил учинчи чорагига келиб давлат раҳбарининг ўзгариши ва ҳукуматда олиб борилган оқилона ислохотлар ўз натижасини кўрсата бошлади. Рақамли журналистиканинг унсурларини ўзида мужассам этган янгиликлар сайтлари ва он-лайн нашрлар 2016 йил охирига келиб анчайин эркин сўз айта бошлади. Бунинг мисоли сифатида уларга қилинаётган мурожаатлар, ташрифлар ва кузатишлар статистикасидаги динамиканинг ортишини кўришимиз мумкин.

Биринчи сайт 1991 йилда инглиз физиги Тим Бернерс - Ли томонидан яратилган. 2020-йилдаги энг сўнгги интернет статистик маълумотларига кўра, дунёда 1,8 миллиардга яқин фаол веб-сайтлар мавжуд ва уларнинг сони ҳар сонияда ортиб бормоқда. Ажабланарлиси шундаки, ҳамма сайтларга ҳам одамлар ташриф буюришмайди. Ҳисоботлар шуни кўрсатадики, интернет-трафикнинг ярмидан кўпи роботлар томонидан ишлаб чиқарилади ва бу улуш ҳар йили ортиб бормоқда³. Қуйидаги диаграммада айнан веб-сайтларнинг йиллар кесимида ўсиб бориш ҳолати тасвирланган.

“Спорт журналистикасининг ҳозирги ҳолати биз билган йигирма-йигирма беш йил аввал муаллифлар асосан мусобақалар ҳақидаги репортажлар ва спортчилар ҳақидаги иншолар билан чекланиб қолганидан кўп жиҳатдан фарқ қилади”, деб ёзади таниқли

² <https://sdvv.ru/articles/elektronnaya-kommertsiya/statistika-interneta-2020-> 23.01.2023й.

³ <https://sdvv.ru/articles/elektronnaya-kommertsiya/statistika-interneta-2020-> 23.01.2023й.

спорт журналисти А.Галинский. Дарҳақиқат, бугун оддийгина Интернет сайтларидаги “Спорт” саҳифаси ҳам имкон даражада профессионал ёндашилиб юритилади. Сабаби сайтнинг ҳар бир саҳифасини ва ундаги маълумотларни беҳуда нарса билан тўлдиришдан қочиш, берилаётган маълумотлар ва унинг манбаларидаги аниқлик кузатувчилар эътиборидан четда қолмаяпти. Ҳозир сайтларга ташриф буюрувчи ҳар бир инсон, айниқса у қайсидир жамоа ёки спортчининг ишқибози бўладиган бўлса уларни алдаб ҳам, ёлғон маълумотлар билан овунтириб ҳам бўлмайди. Негаки, ҳозирги авлод вакиллари ўта синчков, ҳар қандай маълумотни алтернатив манбалардан текширувчи, очиқ интернет манбаларидан фойдаланишни яхши тушунадиган, ўзи учун энг зарур маълумотларни оладиган “Альфа” авлод вакиллари, десак муболаға бўлмайди. Сабаби Интернет оммалашганига ўттиз йил бўлаётганини ҳисобга олсак, бугунги кунда охириги ўттиз йиллик авлод вакиллари айнан Интернет ичида туғилди ва у билан яшамоқда. Шу боис, бериладиган ҳар қандай маълумотларни аниқ манба ва воситалар асосида таклиф этиш, уни энгил хазм бўладиган вариантда тақдим этиш, кузатувчилар реакциясини эътибор марказида тутиш, улар билдирадиган ҳар қандай муносабатга тезкорлик ва ҳолислик билан жавоб бериб бориш, веб-сайт обрўсини ошириш билан бир қаторда унинг кузатувчилари сонини ҳам ортишига сабаб бўлади. Шунингдек, фойдаланувчиларнинг мазкур сайтларни осон топиши, ўзига керакли вақтда ва маконда унга кириш учун зарур қулайликлар яратиш, ҳар бир сайтни Интернетда мавжуд энг тезкор қидирув тизимларига интеграция қилиш ва улардан фойдаланишда кузатувчилар маданиятини шакллантириш ҳам энг муҳим восита ҳисобланади.

Биз ҳар куни иш, дам олиш, ўйин-кулги ва ўзимизни ривожлантириш учун маълумотларга кириш учун қидирув тизимларидан фойдаланамиз. Агар сиз тахмин қилмаган бўлсангиз, Google қидирув тизимларининг сўзсиз етакчиси бўлиб, глобал қидирув тизимлари бозорининг 73 фоизини эгаллайди. Бозор улушининг қолган қисми Bing, Baidu, Yahoo!, DuckDuckGo, Yandex ва Ask ўртасида тақсимланади. Google ҳар куни 3,5 миллиарддан ортиқ сўровни қайта ишлайди, бу сонияда тахминан 40 000 сўровга тенг. Бу компания тўғридан-тўғри онлайн рекламадан 134 миллиард доллардан ортиқ даромад олади⁴. Қуйидаги жадвалда 2019 йил январь ойидан 2020 йил январь ойигача дунё бўйича қидирув сайтларига қилинган мурожаатлар ва уларнинг статистикаси акс этган.

⁴ <https://sdvv.ru/articles/elektronnaya-kommertsiya/statistika-interneta-2020-> 24.01.2023й.

Диссертация ишининг мазкур бобида мамлакатимиздаги топ-10 таликка кирувчи янгиликлар сайтларига бир кунда, бир ҳафтада ва бир ой давомида ташриф буюрувчилар ва кўришлар сони таҳлилга тортилади. Таҳлил жараёнида топ-10 таликдаги сайтларнинг ўрни алмашиб туриши мумкинлигини инобатга олиб айнан мазкур кунлар давомида энг юқори кўрсаткичда турган сайтлар таҳлил қилинади. Бу таҳлиллар 2022 йил декабрь оyi ва 2023 йил январ ойи давомида амалга оширилганлигини алоҳида таъкидлаш лозим.

Ўзбекистондаги янгиликлар веб-сайтлари рейтингида биринчи топ-10 таликка кирувчи веб-сайтларга бир кунда ташриф буюрувчилар ва кўришлар сони қуйидагича⁵:

Ўрин	Ресурс номи	Ташриф буюрувчилар	Кўришлар
1	Daryo — Новости Узбекистана и мира	299847	1708986
2	Qalampir - Правда бывает горькой	164517	429370
3	Aniq.uz - только самые точные новости!	55369	139880
4	Nuz.uz — Независимая газета «Новости Узбекистана»	40514	55764
5	Xabar.uz — Информационно-аналитический портал	33785	74144
6	«Даракчи» - Информационно-развлекательный портал	19087	31092
7	Sputnik Uzbekistan	16768	45962
8	Газета «Халқ сўзи»	12826	17600
9	Solaneews.uz	11296	18321
10	Azon.uz – новостной духовный портал	10251	16709
Умумий		664 260	2 537 828

Ўзбекистондаги янгиликлар веб-сайтлари рейтингида биринчи топ-10 таликка кирувчи веб-сайтларга бир ҳафтада ташриф буюрувчилар ва кўришлар сони қуйидагича⁶:

Ўрин	Ресурс номи	Ташриф буюрувчилар	Кўришлар
1	Daryo — Ўзбекистон ва жаҳон янгиликлари	1 702 426	11 447 861
2	Qalampir - Haqiqat achchiq bo'ladi	1 126 857	3 317 342
3	Aniq.uz - qiziq, qisqa va aniq xabarlar!	215 318	708 248
4	Ўзбекистон Янгиликлари	203 378	350 605
5	«Xabar.uz» axborot-tahliliy portali	179 556	449 892
6	Axborot-ko'ngilochar "Darakchi" portali	99 222	183 133
7	Sputnik Ўзбекистон	96 895	281 386
8	«Халқ сўзи» газетаси	72 687	102 447
9	muallimlar.uz	70 840	106 109

⁵ https://www.uz/uz?cat_id=359 21.01.2023й.

⁶ https://www.uz/uz/stat/visitors/ratings?cat_id=359&cat_id=359&VisitorRating%5Bp 21.01.2023й.

Ўрин	Ресурс номи	Ташриф буюрувчилар	Кўришлар
10	ЎЗА - Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги	61 541	157 662
Умумий		3 828 720	17 104 685

Ўзбекистондаги янгиликлар веб-сайтлари рейтингида биринчи топ-10 таликка кирувчи веб-сайтларга бир ой давомида ташриф буюрувчилар ва кўришлар сони қуйидагича⁷:

Ўрин	Ресурс номи	Ташриф буюрувчилар	Кўришлар
1	Daryo — Ўзбекистон ва жаҳон янгиликлари	3 957 076	26 600 577
2	Qalampir - Haqiqat achchiq bo'ladi	2 201 997	7 064 885
3	«Xabar.uz» axborot-tahliliy portali	397 816	1 001 331
4	Aniq.uz - qiziq, qisqa va aniq xabarlar!	367 772	1 330 950
5	Ўзбекистон Янгиликлари	299 976	465 699
6	Axborot-ko'ngilochar "Darakchi" portali	247 109	424 510
7	Sputnik Ўзбекистон	228 681	645 702
8	«Халқ сўзи» газетаси	211 487	312 340
9	Bugun yangiliklar: O'zbekiston va dunyodagi eng so'nggi yangiliklar — Solanews.uz	193 975	451 198
10	Azon.uz - axborot-tahliliy portal	156 987	276 337
Умумий		8 262 876	38 573 353

Тадқиқотимизда мазкур йўналишдаги таҳлиллар www.uz тизимида мавжуд статистикага асосланиб ўрганилди. Ўзбекистонда www.uz тизими очик ҳолда барча сайтлар статистикасини юритади. Шу орқали ресурслар оммабоплиги баҳоланади. Ҳар бир сайтда www.uz тизимининг ҳисоблагичи ўрнатилади ва уларнинг рейтинги шакллантирилади⁸. Ушбу таҳлил натижаларига кўра, шуни аниқладикки, мамлакатимизда биргина янгиликлар сайтларининг топ-10 талигига кирувчи сайтларга бир ой давомида ташриф буюрувчилари сони 8 262 876 нафарни, саҳифалар бўйлаб кўришлар сони эса 38 573 353 маротабани ташкил этади. Бугунги кунда мамлакатимизда айнан янгиликлар сайтларининг сони 184 тани ташкил этишини, биз фақат рейтингдаги биринчи топ-10 таликдаги сайтларнигина таҳлилга тортганимизни инобатга оладиган бўлсак, бу кўрсаткичлар янада ортиши муқаррар. Шунчалик катта аудиторияга эга бўлган янгиликлар веб-сайтларида “Спорт” саҳифасининг юритилиши қай ҳолатда эканлиги албатта тадқиқот ишимизда ўрганилиши зарур бўлган жиҳатларни ўз ичига олади. Бу таҳлиллар 2022 йил декабрь ойи ва 2023 йил январ ойи давомида амалга оширилганлигини алоҳида таъкидлаш лозим. Қуйида айнан юқорида кўрсатилган муддатларда топ-10 таликда турувчи янгиликлар сайтларидаги “Спорт” саҳифаларининг қай даражада юритилишини таҳлилий, қиёсий ва статистик натижалари асосида таҳлилга тортдик.

⁷ <https://www.uz/uz/stat/visitors/ratings?VisitorRating%5Bperiod%5D=monthly&VisitorRating> 21.01.2023й.

⁸ <https://www.uz/uz> 21.01.2023й.

DARYO.UZ - “Дарё” интернет-нашри⁹ Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги ЎзМАА, ҳозирги Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2015 йил 13 март санасида 0944-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида рўйхатга олинган. Чоп этиладиган баъзи маълумотлар 18 ёшга тўлмаган фойдаланувчиларга мўлжалланмаган бўлиши мумкин. Бугунги кунда ушбу сайт WWW.UZ тизимида мавжуд статистикага кўра мамлакатдаги барча веб-сайтлар орасида 1-ўринни эгаллаб келаётганини эътироф этиш лозим¹⁰. Мазкур сайтнинг айнан “Спорт” саҳифасида қўйиладиган бир кунлик янгиликлар сони 16-20 тани ташкил этади. Сайтда қўйилаётган кунлик янгиликларнинг ўртача сони эса 100-110 тани ташкил этади, бу – ҳар 15-17 дақиқада сайтдаги ахборотлар янгиланиб туради, дегани. Бундан кўриш мумкинки, ушбу сайтда қўйилаётган кунлик янгиликларнинг 15-20% спорт янгиликларини ташкил этади. Мазкур спорт янгиликларининг 95%ни футболга оид янгиликлар ташкил қилади. Қолган 5% шахмат ва бошқа спорт турига тегишли эканлиги ўрганилди. Бу албатта бир кунлик қўйилган янгиликлар мисолида ўрганилди.

QALAMPIR.UZ - веб-сайти¹¹ ОАВ сифатида 2018 йил 26 октябрь кuni Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлигидан 1089 рақам билан рўйхатга олинган. Сайтда Ўзбекистон ва дунёда юз бераётган янгиликлар бериб борилади. Мазкур сайт 2022 йил декабрь ойи ва 2023 йил январ ойи давомида ҳам мамлакатимиздаги янгиликлар сайтлари рейтингида “Дарё” интернет-нашридан кейин 2-ўринда мустақкам ўрнашга ҳолда бу жойни ҳеч бир сайтга бўшатиб бермаяпти. Сайтнинг ўзига хос аудиторияси мавжуд. Сайтда берилаётган материалларда асосан танқидий руҳдаги қарашлар устунлик қилади. Мазкур сайтда қўйиладиган кунлик янгиликлар сони ўртача 35-45тани ташкил этади, улардан 7-10 таси “Спорт” саҳифасига қўйилаётган янгиликлардир. Бу кўрсаткичлардан шуни билиш мумкинки, сайтда қўйилаётган маълумотларнинг 20-22%ни спорт янгиликлари ташкил этади.

ANIQ.UZ - веб сайти¹² 2017 йил 13 июль кuni 1241-сонли гувоҳнома билан ОАВ сифатида давлат рўйхатидан ўтган, бугунги кунда ўзининг шиорига хос қизиқ, қисқа ва аниқ хабарларни бериб келмоқда. Ушбу сайтнинг кунлик янгиликлар жойлаб бориш статистикаси 90-100 тани ташкил этади. Бу статистика ичида “Спорт” саҳифасида қўйилаётган янгиликлар сони эса кунлик 5-7 тадан ошмайди. Бундан билиш мумкинки, мазкур сайтда кунлик спорт хабарлари умумий маълумотларнинг 4-6%дан камроқни ташкил этади. Нега ушбу сайтнинг “Спорт” саҳифасида бу қадар кам маълумотлар берилиши билан қизиқдик ва шуни кузатдикки, мазкур сайт ўз саҳифалари қаторида спорт хабарларига ихтисолашган STADION.UZ веб-сайти учун жой ажратган ва ушбу сайт билан интеграция қилинган¹³. Шу билан ўз кузатувчиларининг спорт хабарларига бўлган талабини қондиришни мақсад қилган.

⁹ <https://daryo.uz/> 20.01.2023й.

¹⁰ <https://www.uz/uz/rejting/20.01.2023й>.

¹¹ <https://qalampir.uz/> 22.01.2023й.

¹² <https://aniq.uz/uz> 22.01.2023й.

¹³ <https://aniq.uz/uz/sport> 22.01.2023й.

XABAR.UZ – ахборот-таҳлилий портали¹⁴ 2017 йилнинг 27 декабрида электрон ОАВ сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Гувоҳнома рақами: 1210. Муассис: «Хабар» газетаси таҳририяти. Таҳририят манзили: 100000, Тошкент шаҳри, Амир Темур 1-тор кўчаси, 2-уй. Мазкур ахборот-таҳлилий портали бизнинг таҳлил жараёнларимизда **ANIQ.UZ** – веб-сайти билан учинчи ва тўртинчи ўринлар учун беллашиб келди. Энг сўнгги статистикага биноан anIQ.uz – веб-сайти 3-ўринни, Xabar.uz – ахборот-таҳлилий портали эса 4-ўринни банд этди. Порталда кунлик бериб бориладиган маълумотлар 35-40 тани бўлиб, унинг 4-6 таси “Спорт” саҳифасидаги хабарларни ташкил этади. Бу эса порталдаги хабарларнинг кунлик 14-15%ни спорт соҳасидаги хабарлар эгаллашини билдиради. Мазкур порталнинг бошқа веб-сайтлардан фарқли жиҳатларидан бири ундаги муаллифлар учун алоҳида блог ва саҳифалар очиб берилган, ёзувчилар ўз манзилларини таҳлилий-танқидий чиқишлари билан тўлдириб боришади. Буни қуйидаги расмда ҳам кўриш мумкин.

The screenshot shows the Xabar.UZ website interface. At the top, there is a navigation bar with categories like 'Barчаси', 'Маҳаллий', 'Хориж', 'Технология', 'Спорт', and 'Яна'. Below this is a grid of journalist profiles, each with a profile picture, name, title, and a short bio. The profiles include:

- Сардор Али** (Журналист): Шахсиятпарастлик — ошкора ожизлиқидир.
- Хушнудбек Худойбердиев** (хуқуқшунос / блогер): Фақат ҳақиқатни, барча ҳақиқатни, ҳақиқатдан ўзга ҳеч нарсани...
- Барно Султонова** (Журналист): Озодлик кўркувнинг юзига тик қарай олишдир.
- Анвар Намозов** (журналистика / адабиёт / ҳажв): Дунёда тасодиф йўқ, бу сўзларни ўқиганнингиз ҳам тасодиф эмас!
- Мустаҳкам Тангриёрова** (Журналист): Оққан дарё оқаверади.
- Рустам Жабборов** (журналист / ёзувчи): Ё аслинг каби кўрин, ё кўринганинг каби бўл! (Жалолiddин Румий)
- Аброр Зоҳидов** (журналист)
- Бобур Наби** (журналист)
- Бахтиёр Шералиев** (биолог-ихтиолог / генетик)

On the right side, there is a 'Колумнист минбари' (Columnist Bar) section featuring a quote by Sharofiddin Turlaganov: 'Силле – тарихий қўриқхона'. Below it is a 'Муҳим' (Important) section with several news items, each with a view count.

GAZETA.UZ – веб-сайти¹⁵ 2019 йил 13 август куни 0460-сонли гувоҳнома асосида давлат рўйхатидан ўтказилган. Ушбу сайтда маълумотлар ўзбек ва рус тилларида бериб борилади, шунингдек ўзбек тилидаги маълумотлар иккита алифбода, яъни лотин ва кирилл алифболарида алоҳида-алоҳида тақдим этилади. Сайтни кузатишимиз жараёнида ундаги ўзбек тилида берилган барча маълумотлар ҳам рус тилида берилмаслигини, аксинча рус тилида берилган маълумотларнинг ҳамма вақт ҳам ўзбек тилида берилмаслигини ўргандик. Ушбу сайтдаги маълумотлар базасининг кунлик янгиланиб туриш ҳолати 20-22 тани ташкил этса-да, “Спорт” саҳифасини кунлик янгиланиши йўлга қўйилмаган. Мазкур саҳифага сўнгги янгилликлар сифатида 2023 йилнинг 4 январь санасида атлетларимиз кўрсатган натижа ҳақидаги хабар

¹⁴ <https://www.xabar.uz/yangiliklar?load=90> 22.01.2023й.

¹⁵ <https://www.gazeta.uz/oz/> 22.01.2023й.

қўйилган бўлса, ундан кейинги хабар 20 январь санасида қўйилган. Ўтган 16 кун давомида сайтнинг “Спорт” саҳифасига ҳеч қандай маълумот қўйилмаган¹⁶.

DARAKCHI.UZ - Axborot-ko'ngilochar веб-сайти¹⁷ www.uz тизимидан 2007 йил 6 сентябрда рўйхатда қайд этилган. Ушбу сайт “Даракчи” кўнгилочар газетасининг электрон версияси сифатида ўз иш фаолиятини бошлаган. Ҳозирда сайтда кунлик маълумотлар жойланмаси 45-50 тани ташкил этса, шундан 5-6 таси “Спорт” саҳифасига жойланадиган янгиликлардир. Бу эса сайтда кунлик маълумотлар базасининг 11-12% эканлигини кўрсатади.

SPUTNIKNEWS-UZ.COM - Sputnik янгиликлар агентлиги¹⁸ медиа бозорда ўз фаолиятини 2014 йил 10 ноябрда бошлаган. Sputnik бу серқирра дунёда ҳар бир мамлакат ўз миллий қизиқишлари, маданияти, тарихи ва урф-одатларига эга эканлигини акс эттирувчи нашрдир. Мазкур веб-сайт www.uz тизимидан 2021 йил 8 февралда рўйхатдан ўтказилган. Агентлик - альтернатив нуқтаи назардаги янгиликлар ҳамда радиоэшиттиришлар олиб борувчи маълумотлар манбаидир. Sputnik янгиликлари чет эллик муштарийлар эътиборига қаратилган. Дунёнинг йирик пойтахтларида жойлашган ҳар бир Sputnik таҳририяти, ўз сайтларига эга бўлиб, рус, абхаз, араб, арман, грузин, дари, инглиз, испан, қозоқ, қрим-татар, қирғиз, латиш, молдован, озарбайжон, олмон, поляк, португал, серб, турк, тожик, ўзбек, украин, француз, хитой ва япон тилларида эшиттиришлар олиб боради ва ўз мультимедия контентларини яратади. Sputnik бренди остида кечаю-кундуз инглиз, испан, араб ва хитой тилларида янгиликлар нашр этилади. Янгиликлар тўхтовсиз равишда чоп этилиши учун Вашингтон, Қоҳира, Пекин ва Монтевидеода жойлашган ҳудудий таҳририятлар 24/7 тартибида фаолият юритади. Sputnik фото-хизмати - бутун дунё бўйлаб кенг тарқалган фото-мухбирлар тармоғидир. Бугунги кунда сайтнинг ўзбек хизматида кунлик янгиликлар сони 30-35 тани, шундан 4-5таси “Спорт” саҳифаси хабарларини ташкил этмоқда. Бу кўрсаткич мазкур сайтда спортга доир маълумотлар умумий маълумотларнинг 14-15%ни ташкил этишини билдиради.

XS.UZ – ижтимоий-сиёсий характердаги веб-сайт¹⁹ 2017 йил 27 сентябрь куни 1191-сонли гувоҳнома асосида иш бошлаган бўлиб, унинг муассиси “Халқ сўзи” ва “Народное слово” газеталари таҳририяти давлат унитар корхонаси ҳисобланади. Айтиш мумкинки, мазкур сайт мамлакатимиздаги ижтимоий-сиёсий ҳолатни тезкорлик билан ва ишончли тарзда ёритиб келаётган кам сонли давлат нашрлари веб-сайти ҳисобланади. Шу ўринда сайт ижодий жамоасининг қилиаётган бу каби ишлари таҳсинга сазовор, сабаби ушбу сайт юртимиздаги янгиликлар сайтлари рейтингда топ-10 талиқдан тушмай келаётган ягона сиёсий электрон нашр ҳисобланади. Сайтдаги хабарлар 7 та тилда берилиши белгиланган бўлишига қарамай ҳозирда фақатгина ўзбек ва рус тилларида маълумотлар эълон қилинмоқда. Қолган 5 та тил араб, испан, инглиз, хитой ва француз тилларидаги маълумотларнинг охириги янгиланган санаси 2021 йил июль ойида амалга оширилган. Сайтда кунлик

¹⁶ <https://www.gazeta.uz/uz/sport/> 22.01.2023й.

¹⁷ <https://darakchi.uz/uz/feeds?page=2> 22.01.2023й.

¹⁸ <https://sputniknews-uz.com/> 22.01.2023й.

¹⁹ <https://xs.uz/uzkr/page/about> 22.01.2023й.

маълумотлар жойланмаси 33-35 тани ташкил этиб, шундан 3-5 таси ёки 14-15%и “Спорт” саҳифасида жойланадиган хабарлардир.

SOLANEWS.UZ – веб-сайти www.uz тизимидан 2020 йил 27 майда рўйхатдан ўтказилган. Ушбу сайтнинг янгиликлар бериб бориш статистикаси кунлик 1 та маълумотни ташкил этмоқда, “Спорт” саҳифасидаги маълумотлар эса 2022 йил декабрь ойида 2 та, 2023 йил январь ойида 2 тани ташкил этган. Сайтда шунчалик кам маълумот қўйиш билан қандай қилиб Ўзбекистон янгиликлар сайтлари рейтингда кучли 10 таликка кирган деган савол ҳар кимни ҳам қизиқтириши табиий. Бунинг биргина сабаби мазкур сайтнинг ижтимоий тармоқларидаги, айниқса телеграм каналидаги <https://t.me/wownewsuz>²⁰ маълумотлар айланмаси кунига 10 тадан ортади ва унинг ичида спортга оид маълумотлар 1-2 та ёхуд 10-20%ни ташкил этади. Бугунги замон талабларидан бири бўлган ижтимоий тармоқлардаги фаоллик сайтни ўз-ўзидан кучли 10 таликка киришига эриштирган.

UZA.UZ – Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги²¹ - давлат расмий ахборот манбаи ва мамлакатдаги етакчи ахборот агентлигидир. Агентлик солномаси 1918 йили Тошкентда РосТА бўлими очилганидан бошланади. Кейинчалик у ТАСС тизимидаги ЎзТАГ – Республика Телеграф Ахборот агентлигига айлантирилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонида асосан 1992 йил 5 февраль кунидан эътиборан агентлик Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги (ЎЗА) сифатида қайта ташкил этилди.

2019 йил 2 декабрдаги Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг “Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги фаолиятини янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги қарорига кўра, ЎЗА — Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги республика ҳаётига оид ижтимоий-сиёсий ахборотларни тарқатувчи расмий ахборот агентлиги экани қайд этилди ва агентлик фаолияти қайтадан такомиллаштирилди. Бугунги кунда ЎЗА Ўзбекистон Республикаси давлат органлари фаолияти ва мамлакатдаги муҳим ижтимоий-сиёсий воқеаларни тўлалигича ёритиб келмоқда. Агентликнинг вилоятлардаги мухбирлар тармоғи мамлакатнинг барча ҳудудларидаги ўзгаришлар ва янгиликлар ҳақида тезкор ва объектив ахборот узатиш имконини беради. ЎЗА ахбороти ўзбек, рус, инглиз, француз, немис, испан, араб, қozoқ ва хитой тилларида тарқатилади. Ушбу сайтда кунлик ахборотлар жойланмаси 70-80та бўлиб, шундан 5-6таси ёки 7-8%и “Спорт” саҳифаси ҳиссасига тўғри келади.

Мамлакатимизда мавжуд ва ҳозирда фаолият олиб бораётган янгиликлар сайтларининг энг фаол 10 талик рейтингни банд қилиб турган веб-сайтлар таҳлили натижаларидан шуни хулоса қилиш мумкинки, қайсидир сайтда “Спорт” саҳифаси фаол ишлаб турган бўлса, ундаги маълумотлар янгиланиб туриши ва долзарб хабарлар каталоги юритилаётган бўлса ўша веб-сайт рейтингнинг энг тепасида турганини кузатиш мумкин. Яна бир маълумотни алоҳида таъкидлаш керакки, агар веб-сайтда берилаётган янгилик ва хабарларнинг айнан 20-22%дан кам бўлмаган қисмида спорт хабарлари бериб борилса, бу ҳам сайт кузатувчилари сонини ортишига сабаб бўлади. Бундан ташқари, ҳар бир сайтнинг ижтимоий тармоқларидаги саҳифаларининг

²⁰ <https://t.me/wownewsuz> 22.01.2023 й.

²¹ <https://uza.uz/uz/> 22.01.2023 й.

оммалашиши ва фаол юритилиши ҳам сайт рейтингини ўз-ўзидан юқори поғоналарда бўлишини таъминлайди.

Биз таҳлиллар, кузатишлар ва мониторинг асосида ўз фикр-мулоҳазаларимизни билдирдик, ҳақиқий аҳволни ўзгартириш ва ривожлантириш эса спорт сайтларининг маъмурларида қолди. Мазкур тадқиқот ишимиз давомида бизнинг назарий билимларимиз, ишланмаларимиз натижалари мамлакатимизда фаолият юритаётган Stadion.UZ нодавлат спорт сайтида опробация қилинди.

References:

1. <https://sdvv.ru/articles/elektronnaya-kommertsiya/statistika-interneta-2020-23.01.2023й>.
2. <https://sdvv.ru/articles/elektronnaya-kommertsiya/statistika-interneta-2020-23.01.2023й>.
3. <https://sdvv.ru/articles/elektronnaya-kommertsiya/statistika-interneta-2020-23.01.2023й>.
4. <https://sdvv.ru/articles/elektronnaya-kommertsiya/statistika-interneta-2020-24.01.2023й>.
5. https://www.uz/uz?cat_id=359 21.01.2023й.
6. https://www.uz/uz/stat/visitors/ratings?cat_id=359&cat_id=359&VisitorRating%5Bp 21.01.2023й.
7. <https://www.uz/uz/stat/visitors/ratings?VisitorRating%5Bperiod%5D=monthly&VisitorRating> 21.01.2023й.
8. <https://www.uz/uz> 21.01.2023й.
9. <https://daryo.uz/> 20.01.2023й.
10. <https://www.uz/uz/rejting> 20.01.2023й.
11. <https://qalampir.uz/> 22.01.2023й.
12. <https://aniq.uz/uz> 22.01.2023й.
13. <https://aniq.uz/uz/sport> 22.01.2023й.
14. <https://www.xabar.uz/yangiliklar?load=90> 22.01.2023й.
15. <https://www.gazeta.uz/oz/> 22.01.2023й.
16. <https://www.gazeta.uz/uz/sport/> 22.01.2023й.
17. <https://darakchi.uz/uz/feeds?page=2> 22.01.2023й.
18. <https://sputniknews-uz.com/> 22.01.2023й.
19. <https://xs.uz/uzkr/page/about> 22.01.2023й.
20. <https://t.me/wownewsuz> 22.01.2023 й.